

РОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Бабаева Р.Р.
Ибрагимова М.Я.

Ташкентский фармацевтический институт кафедра Организации фармацевтического дела, Ташкент-Узбекистан, e-mail: ruxshona.babaeva05@mail.ru, Тел: +998909682002
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12539847>

Актуальность: Функциональные расстройства органов пищеварения у детей представляют собой значительную медицинскую проблему, которая уже была предметом глубокого исследования и вызвала повышенный интерес среди специалистов в области педиатрии. В рамках проведенного исследования в аптеках города Ташкент была выявлена необходимость комплексного подхода к диагностике и терапии данных расстройств, учитывая особенности проведения фармацевтического консультирования и информирования.

Цель исследования: Целью проведенного исследования было анализировать эффективность фармацевтического консультирования и информирования при функциональных расстройствах органов пищеварения у детей с учетом различных клинических и демографических факторов, включая возраст, пол, сопутствующие заболевания и принимаемые лекарственные препараты.

Методы и приемы: в рамках проведенного исследования использовались методы аналитической исследовательской работы, включая анализ клинических случаев, опросы родителей и медицинских работников, а также анализ статистических данных и литературных источников. Исследование проводилось в 7 аптеках (OXYmed, Vaksina, Dorixona 222, Dorixona 999, GrandPharm, N-Pharma, A5) города Ташкент с участием некоторых родителей детей, у которых наблюдались расстройства органов пищеварения.

Результаты: Результаты проведенного исследования выявили, что не только фармацевты успешно консультировали по функциональным расстройствам органов пищеварения, но и позволили обнаружить интересные тенденции. По результатам, 67% фармацевтов продемонстрировали высокий уровень компетентности в этой области, что подчеркивает важность их роли в поддержании здоровья детей. Однако было отмечено, что некоторые из них выходили за рамки своих обязанностей, предлагая диагностику и лечение, что требует дополнительного внимания и корректировки. Более 50% родителей обращались к фармацевтам, не консультируясь с врачами и не проводя исследования, предпочитая самолечение. На основании полученных результатов предлагается усилить обучение фармацевтов по вопросам консультирования и информирования родителей о функциональных расстройствах органов пищеварения у детей, с упором на строгое соблюдение профессиональных стандартов и этических принципов. Кроме того, важно создать более эффективные механизмы контроля за качеством и правильностью консультирования в аптеках, рекомендуется расширить область деятельности фармацевтов по проведению образовательных мероприятий для родителей с целью повышения осведомленности о пищеварительных расстройствах у детей и методах их лечения.

Выводы: Проведенное исследование дало более глубокое понимание роли фармацевтического консультирования в лечении функциональных расстройств органов пищеварения у детей и определения его места в общей системе заботы о здоровье детей. Полученные результаты будут полезны для оптимизации медицинской помощи и улучшения качества жизни детей с подобными расстройствами.

Литература.

1. Анкетирование фармацевтов и родителей
2. Под редакции С. В. Оковитого, А. Н. Куликова. Фармацевтическое консультирование 2020
3. Закон Республики Узбекистан об охране здоровья граждан, от 29.08.1996г. №265-I. <https://lex.uz/ru/docs/41329?ONDATE2=05.11.2023&action=compare>
4. Закон Республики Узбекистан о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности. <https://www.lex.uz/acts/2856466>
5. Михаил Денисов: Болезни органов пищеварения у детей и подростков.